

L'uso pubblico della ragione e i suoi vincoli

Filosofie della "proprietà" intellettuale

Maria Chiara Pievatolo

Dipartimento di Scienze politiche
Università di Pisa

Sssupsa 12 aprile 2013

Sommario

- 1 Rileggiamo Kant
 - Perché le idee di Kant sul diritto d'autore meritano di essere studiate
- 2 Che cos'è un libro?
 - Cose, pensieri e discorsi
 - Diritti reali e diritti personali
- 3 Un diritto d'autore leggero
- 4 Un termine di paragone: Fichte
- 5 A confronto sul diritto d'autore
- 6 A confronto sulla proprietà

Rileggiamo Kant

Che cos'è un libro?

Un diritto d'autore leggero

Un termine di paragone: Fichte

A confronto sul diritto d'autore

A confronto sulla proprietà

“Impiccò quest'uomo utile” [2]

Un'alternativa alla “proprietà” intellettuale?

- Kant non usa il concetto di “proprietà” intellettuale
- ma teorizza il diritto d'autore
- in un ambiente in cui la pubblicazione richiede(va) una forma di mediazione

Kant: testi di riferimento

- 1785: *Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*
- 1797: *Metaphysik der Sitten, Rechtslehre*, § 31, II

Le traduzioni italiane dei due testi sono pubblicate ad accesso aperto, sotto licenza CC-BY.

Un libro può essere visto

- come un oggetto materiale
- come un mezzo per comunicare pensieri
- come un discorso

Il libro come oggetto materiale

- Può essere ristampato liberamente
- per lo stesso principio della proprietà privata
- se è stato acquistato in una transazione legittima

I pensieri di un libro

- Non sono influenzati dalla ristampa
- non sono né escludibili né rivali
- gli autori possono continuare a pensarli e ad averne la paternità anche se i loro libri vengono riprodotti

Il discorso di un libro

- è un'azione
- è un modo di mettersi in relazione col pubblico

Non è oggetto di diritti reali, ma di diritti "personali".

I diritti personali non sono diritti della personalità

Sono diritti a ottenere prestazioni dalle persone

«il possesso dell'arbitrio di un altro, come facoltà di determinarlo, attraverso il mio arbitrio, a una certa prestazione secondo leggi di libertà, (il mio e il tuo esterni in considerazione della causalità di un altro)» (MdS, §18, AA.06 271:04-10)

Poiché la soggettività morale presuppone la libertà, si stabiliscono solo col consenso della persona interessata.

Portavoce non autorizzati

- Parlare al pubblico significa impegnarsi in una relazione
- Parlare in nome di un altro senza la sua autorizzazione è come impegnarlo in una relazione senza il suo consenso

Ma dei diritti personali, riguardando relazioni fra esseri liberi, possono sorgere solo col consenso dell'interessato.

Pirati

- Il libro è un *medium* attraverso il quale gli autori trasmettono i loro discorsi a un pubblico
- Nell'età della stampa, questo *medium* era fornito dagli editori
- Gli editori possono dunque essere considerati come portavoce che parlano in nome di altri.
- Come tali, hanno bisogno dell'autorizzazione degli autori.
- Il ristampatore è come un portavoce non autorizzato

Il diritto d'autore kantiano

- Si applica solo ai testi (=discorsi)
- Non si applica alle opere d'arte (=cose)
- Non si applica alle opere derivate (sono discorsi nuovi)
- Non si applica alle copie personali non distribuite al pubblico
- Si basa su un principio più simile alla *privacy* che alla proprietà.

Il pubblico ha dei diritti

- L'editore non può rifiutare di pubblicare, o di passare a un altro editore meglio disposto, il testo di un autore morto, né far uscire opere mutilate o spurie, o in quantità talmente ridotta da non venir incontro alla domanda.
- Se l'editore non ubbidisce, il pubblico ha il diritto di costringerlo all'edizione.

I diritti degli editori si giustificano se e solo se aiutano gli autori a raggiungere il pubblico.

Un mandato esclusivo?

- 1785: sì. L'editore è (economicamente) disposto a pubblicare solo se ha l'esclusiva.
- 1797: forse no. Il requisito dell'esclusiva è lasciato cadere.

Creative Commons style :-)

Se superiamo i vincoli tecnologici della stampa perché gli autori non dovrebbero aver titolo ad autorizzare chiunque alla distribuzione del proprio lavoro?

Rileggiamo Kant

Che cos'è un libro?

Un diritto d'autore leggero

Un termine di paragone: Fichte

A confronto sul diritto d'autore

A confronto sulla proprietà

Fichte: testo di riferimento

Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1793)

Scholars, don't disregard Wikipedia. Become Wikipedia

La traduzione italiana è più che libera :-)

Una vera teoria della proprietà intellettuale

- L'originalità implica la proprietà

- Il ristampatore pirata è come un ladro

Che cos'è davvero "mio"?

Per Fichte un libro ha due aspetti:

- ① aspetto fisico
- ② aspetto spirituale
 - a. materia (le idee contenute nel libro)
 - b. forma (il modo personalissimo in cui le idee sono presentate)

Rileggiamo Kant

Che cos'è un libro?

Un diritto d'autore leggero

Un termine di paragone: Fichte

A confronto sul diritto d'autore

A confronto sulla proprietà

Principio della proprietà (intellettuale)

Noi deteniamo necessariamente la proprietà di una cosa la cui attribuzione a un altro è fisicamente impossibile

Originalità = proprietà

Poiché la forma spirituale può essere solo sua, l'autore è proprietario del testo e l'editore autorizzato è il suo usufruttuario.

Kant \neq Fichte

- 1 Fichte fonda il d.d'a. sull'originalità individuale nella forma espressiva; Kant non la menziona nemmeno
- 2 Fichte rende il d.d'a. equivalente alla proprietà privata; Kant rifiuta la possibilità stessa di fondarlo su un diritto reale
- 3 Fichte vorrebbe che i violatori del d.d'a. fossero trattati come ladri; Kant prevede una semplice compensazione dei danni
- 4 E, soprattutto...

...il pubblico è uno *stakeholder* rilevante

- perché i libri sono azioni comunicative e non proprietà
- perché i diritti dell'autore concernono solo la sua libertà di scegliere in che modo interagire col pubblico, quando è necessaria una mediazione

La teoria della proprietà di Kant

- Solo le *res corporales* sono oggetto di diritti reali
- Ma la proprietà è una relazione intelligibile e non sensibile
- che mi permette di chiamare “mia” la mia bicicletta anche quando la abbandono in cortile

Due significati di “mio”

Kant: la bicicletta è mia in virtù di una comoda convenzione sociale che mi evita di litigare continuamente sull'uso degli oggetti materiali

Fichte: lo stile è mio perché non può essere fisicamente separato da me

“Questa bicicletta è mia”

- Potrebbe essere attribuita a chiunque, se lasciata da sola
- Ma è trattata come mia in virtù di una relazione intelligibile riconosciuta dalla società

Proprietà

“Questo stile è mio”

E' connesso fisicamente e storicamente a me.

Due problemi:

- se il testo è ristampato, questa connessione viene troncata?
- se questo tipo di connessione fosse la base del diritto di proprietà in generale, potrei rimanere proprietaria della mia bicicletta solo incatenandola a me...

Attribuzione

Kant: perché la proprietà?

Perché senza tutto sarebbe *res nullius* e nessuno avrebbe titolo a usare nulla.

Kant sembra assumere tacitamente che le sole cose oggetto di proprietà siano le *res corporales* - escludibili e rivali - le quali soltanto non possono essere usate da tutti allo stesso tempo.

Una teoria intellettuale della proprietà

Kant non è un teorico della “proprietà” intellettuale. E', invece, un teorico intellettuale della proprietà.

Ma se la proprietà è una relazione intelligibile, perché non estenderla agli oggetti intelligibili, come le idee e i testi?
Perché riservarla solo agli oggetti materiali?

Free beer? No: free speech!

- I testi, per Kant, sono discorsi.
- La loro libertà è la condizione dell'uso pubblico della ragione.
- Se i discorsi fossero soggetti a diritti reali, un elemento essenziale dell'uso pubblico della ragione sarebbe ridotto a oggetto alienabile e privatizzabile.
- Diverrebbe facile tornare alle origini, mescolando la protezione del *copyright* con la censura.

Proprietary speech? No property at all

Non possiamo pensare la “proprietà” intellettuale come proprietà senza esporci al rischio di privatizzare l’uso pubblico della ragione - e dunque, in radice, la possibilità teorica di giustificare la stessa “proprietà” intellettuale.

Riferimenti bibliografici I

- *Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794) Il contratto di edizione*
<http://archiviomarini.sp.unipi.it/50/>
- M.C. Pivatolo, Recensione a R. Pozzo (a cura di), I. Kant, J.G. Fichte, J.A.H. Reimarus, *L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale*, Milano, Biblioteca di via Senato, 2005 <http://archiviomarini.sp.unipi.it/42/>.
- M.C. Pivatolo, *Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale*, SIFP, 2006
<http://archiviomarini.sp.unipi.it/103/> .

Riferimenti bibliografici II

- I. Kant, *Sette scritti politici liberi*, Firenze, Firenze U.P., 2011
http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7
- M. Lutero, *Monito agli stampatori*, 1541
<http://bfp.sp.unipi.it/classici/lutero.html>
- F. Kawohl, M. Kretschmer, *J. G. Fichte and the trap of Inhalt (content) and form. An information perspective on music copyright*. Information, "Communication & Society", 12(2), 205–228, 2009 <http://eprints.bournemouth.ac.uk/9252/>